

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA PLANINE RADOČELO

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RADOČELO MOUNTAIN TERRAIN

Dušan Stojadinović

Dušan Stojadinović, Beograd. E-mail: dusanstojadinovic@hotmail.com

APSTRAKT: *Ovaj rad prikazuje geološke i hidrogeološke karakteristike planinskog masiva Radočelo, s fokusom na kvalitet vode karstnog izvora „Ralenski”. Glavni akvifer, smešten u mermernim krečnjacima, ima kolektorku sposobnost prikupljanja i zadržavanja vode. Tokom jednogodišnjeg perioda, sprovedene su hidrohemijske i mikrobiološke analize kako bi se utvrdio kvalitet vode ovog izvora. Rezultati su pokazali da voda pripada prirodno slabo mineralizovanim vodama, pogodnim za ljudsku upotrebu. Režim izdašnosti i kvaliteta vode praćen je tokom cele godine, otkrivajući stabilne hemijske karakteristike, ali i povremene mikrobiološke kontaminacije usled spoljašnjih faktora. Ovi nalazi ukazuju na potrebu za uspostavljanjem zona sanitarne zaštite kako bi se očuvao kvalitet vode. Voda izvora „Ralenski” se pokazala kao blaga, pitka i potencijalno pogodna za flaširanje, pod uslovom da se osigura kontinuirana kontrola njenog mikrobiološkog sastava.*

Ključne reči: *hidrogeologija, akvifer, izvor, kvalitet, zaštita*

ABSTRACT: *This paper presents the geological and hydrogeological characteristics of the Radočelo mountain massif, focusing on the water quality of the karst spring "Ralenski". The main aquifer, located in marble limestones, has the ability to collect and retain water. Over a one-year period, hydrochemical and microbiological analyses were conducted to determine the water quality of this spring. The results showed that the water belongs to naturally low-mineralized waters, suitable for human consumption. The yield and quality regime of the water was monitored throughout the year, revealing stable chemical characteristics but also occasional microbiological contamination due to external factors. These findings indicate the need to establish sanitary protection zones to preserve water quality. The water from the "Ralenski" spring was found to be mild, drinkable, and potentially suitable for bottling, provided continuous control of its microbiological composition is ensured.*

Key words: *hydrogeology, aquifer, spring, quality, protection*

UVOD

Planina Radočelo zauzima jugozapadni deo teritorije Republike Srbije, dostižući nadmorsku visinu od 1643 metra. Ova planina se nalazi na oko 12 kilometara zapadno od varošice Ušće i odlikuje se strmim vrhovima, koji su tokom većeg dela godine prekriveni snegom. Najveći deo terena pokriven je šumama, dok manji deo čine pašnjaci. Oblast je slabo naseljena, a stanovništvo se uglavnom bavi stočarstvom i voćarstvom.

Putna mreža u ovom regionu je slabo razvijena, sastavljena uglavnom od planinskih puteva sa kamenitom podlogom. Klima je umereno-kontinentalna sa izraženim planinskim karakteristikama, što podrazumeva duge i hladne zime i topla leta. Prosečna godišnja visina padavina iznosi 688 mm, sa maksimalnim količinama padavina u periodu od maja do jula, dok je minimum padavina zabeležen tokom zimskih meseci (januar-mart).

Najznačajniji rečni tok u ovom području je reka Studenica, koja ima karakter bujičnog toka. Ova reka svojim najnižim bazisom drenira sve površinske pritoke koje se slivaju sa planinskih padina Radočela. Erozioni procesi koji se odvijaju na ovim padinama značajno su doprineli sadašnjem morfološkom izgledu terena, s tendencijom daljeg oblikovanja. Stepni i razvoj ovih procesa su usko povezani sa osnovnom geološkom podlogom i njenom podložnosti fizičko-hemijskim promenama. Erozioni procesi se najčešće javljaju na ogolelim strmim padinama, gde su planinski tokovi duboko usekli svoja korita u degradirani stenoviti materijal.

PRIKAZ OPŠTE GEOLOŠKE GRAĐE TERENA

U okviru istraživanja geološke građe terena planine Radočelo, ustanovljeno je da područje obuhvata stene iz perioda paleozoika i mezozoika. Paleozojske stene su predstavljene mermerisanim krečnjacima, kalkšistima, filitima i škriljcima.

Mezozojske stene u ovom području uključuju masivne, dolomitične krečnjake, gabrove i gabrodijabaze. Dolomitični krečnjaci karakterišu se visokim sadržajem magnezijuma, što doprinosi njihovoj specifičnoj geološkoj funkciji kao kolektora podzemnih voda.

Tektonska struktura planine Radočelo je kompleksna i obeležena nizom reversnih raseda. Ovi rasedi su rezultirali spuštanjem ili navlačenjem geoloških slojeva, što je značajno uticalo na formiranje sadašnjih morfoloških karakteristika terena.

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA

Određeni geološki sastav terena i njegove tektonske odlike određuju i specifične hidrogeološke karakteristike planine Radočelo. Sa aspekta dreniranja i akumuliranja podzemnih voda, najznačajniji je karstifikovani krečnjački stenski kompleks, unutar kog je formiran karstni akvifer. Ovaj akvifer predstavlja najvažniji rezervoar podzemnih voda na ovom području, zahvaljujući svojim izuzetnim filtracionim svojstvima, reda veličine 1×10^{-5} m/s.

Hidrodinamički režim akvifera karakteriše se velikim kolebanjem izdašnosti i nivoa vode, naročito tokom sušnih i kišnih perioda. Rezerve podzemnih voda formiraju se infiltracijom atmosferskih padavina preko otvorene hidrogeološke strukture krečnjačkog stenskog kompleksa. Najintezivnije popunjavanje rezervi događa se tokom kišnih perioda, kada se statičke rezerve nadopunjuju dinamičkim rezervama. Pražnjenje akvifera vrši se preko karstnih izvora, koji se nalaze na području planine Radočelo.

Karstni izvori na ovoj planini, uključujući izvor "Ralenski", predstavljaju glavne tačke izviranja podzemnih voda. Ovi izvori su locirani na kontaktu slabovodopropusnog škriljavog paleozojskog stenskog kompleksa i dobro vodopropusnog krečnjačkog stenskog kompleksa, predisponirani rasednim strukturama. Izvor "Ralenski", čiji je akvifer formiran u okviru mermerastih krečnjaka trijasko starosti, nalazi se na nadmorskoj visini od 602 mnm, na kontaktu filitoidnog škriljavog kompleksa i vodopropusnih mermerastih krečnjaka. Ovaj izvor je gravitacionog tipa, sa slobodnim nivoom isticanja podzemnih voda, čiji je tok predisponiran rasednom strukturom. Njegova izdašnost tokom godine oscilira u intervalu od 12,0 i 23,5 l/s, što je karakteristično za karstne izvore. Amplituda kolebanja izdašnosti od 1:2 svrstava ovaj izvor u kategoriju neravnomernih izvora.

Recesija izvora u osmatranom periodu iznosila je $\Delta H=50$ dana, sa koeficijentom pražnjenja $\alpha=0,0055$, što ukazuje na dominaciju pukotinske poroznosti u krečnjačkom stenskom kompleksu. Izvor "Ralenski" se nalazi u ekološki očuvanom prostoru, u okviru nacionalnog parka "Golija", što dodatno doprinosi očuvanju njegovog kvaliteta vode i prirodnog okruženja.

Ove hidrogeološke karakteristike planine Radočelo naglašavaju značaj zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima u ovom području, sa posebnim akcentom na očuvanje mikrobiološkog kvaliteta vode i uspostavljanje zona sanitarne zaštite.

REŽIM KVALITETA VODE IZVORA „RALENSKI“

Kvalitet podzemnih voda izvora „Ralenski“ ispitivan je kompletnim hemijskim i mikrobiološkim analizama tokom jedne hidrološke godine, sa uzimanjem uzoraka vode u sva četiri godišnja doba. Voda izvora „Ralenski“ je nisko mineralizovana, sa mineralizacijom u rasponu od 270-340,3 mg/l, što je svrstava u kategoriju malomineralizovanih voda. Fizički, voda je bez boje, mirisa i ukusa, i deluje osvežavajuće na čovečji organizam zahvaljujući svojoj niskoj temperaturi od 8,5-10,0 °C, što je svrstava u grupu hladnih voda.

Tokom osmatranja, zamućenje vode nije primećeno, čak ni u kišnom periodu, a nefelometrijska jedinica mutnoće iznosi 1 NTU. Vrednost pH varira od 6,9-7,6, svrstavajući vodu u kategoriju neutralnih voda, dok ukupna tvrdoća od 8,9-9,5 °dH označava da se radi o umereno tvrdim vodama. Elektroprovodljivost je niska, sa vrednošću između 240-250 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Utrošak KMnO_4 od 1,6-2,5 mg/l ukazuje na dobar kvalitet vode.

Od rastvorenih gasova, u vodi su registrovani O_2 u iznosu od 10,2-12,9 mg/l, CO_2 od 4,5-10,0 mg/l, i H_2S od 0,02-0,4 mg/l. Analiza anjona i katjona pokazuje da voda sadrži najviše HCO_3^- (177,0-244,0 mg/l) i Ca (52,6-53,5 mg/l), što je karakteristično za HCO_3^- -Ca tip voda, potvrđujući karbonatnu prirodu kolektorske sredine. Ostale komponente (Mg, Na, K, OH, CO_3 , Cl, SO_4 , NO_3) su prisutne u manjim količinama.

Od metala, prisutni su Fe, Mn, Cr, Al, Ba, Li, Rb, Zn, Cu, Pb, Cd, As, Se, Hg, Ni, dok od nemetala NH_4 , NO_2 , P, SiO_2 , Be, F, Br, J. Hidrohemijski režim u proteklom jednogodišnjem periodu pokazuje stabilne vrednosti, bez značajnih oscilacija. Radioaktivne analize potvrđuju da voda izvora „Ralenski“ ne pripadaju kategoriji radioaktivnih voda.

Mikrobiološke analize tokom godine pokazale su promenljiv bakteriološki sastav. U letnjem periodu, voda nije bila pogodna za piće zbog prisustva aerobnih mezofilnih bakterija, koliformnih bakterija fekalnog porekla i streptokoka grupe „D”. U jesenjem periodu, zadržale su se samo koliformne bakterije i streptokoke, dok je u zimskom i prolećnom periodu voda bila mikrobiološki ispravna. Ove periodične promene u bakteriološkom sastavu, uglavnom fekalnog porekla, mogu se pripisati otvorenosti izvora i izloženosti spoljnim antropogenim zagađenjima, posebno otpadnim vodama sa stočnih farmi.

Zaštiti izvora „Ralenski” se mora pokloniti adekvatna pažnja, kako bi se očuvao postojeći kvalitet vode. Akvifer ovog izvora formiran je na otkrivenom polju krečnjačkog stenskog kompleksa, što ga čini podložnim spoljnim zagađenjima, prvenstveno usled ljudskih aktivnosti. Mikrobiološke analize pokazuju da zagađenja dolaze isključivo od otpadnih, fekalnih voda, uglavnom sa stočnih farmi prisutnih u ovom delu terena. Stoga je neophodno definisati pojaseve zona sanitarne zaštite kako bi se zaštitila voda za piće od namernog ili slučajnog zagađenja, kao i od drugih štetnih dejstava koja mogu trajno uticati na zdravstvenu ispravnost vode. Ove mere su ključne za očuvanje visokog kvaliteta vode izvora „Ralenski”, osiguravajući da ostane bezbedna i pogodna za ljudsku upotrebu. Implementacija sanitarnih zona obuhvata niz mera, uključujući kontrolu i ograničenje aktivnosti u blizini izvora, redovno praćenje kvaliteta vode, te edukaciju lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja ovog dragocenog resursa. Ove akcije će doprineti smanjenju rizika od zagađenja i obezbediti dugoročnu zaštitu kvaliteta vode izvora „Ralenski”.

ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenih hidrogeoloških istraživanja na širem području planinskog masiva Radočelo, odabran je izvor „Ralenski” za detaljna hidrohemijska i mikrobiološka ispitivanja kvaliteta vode. Rezultati ovih analiza pokazali su da se voda sa izvora „Ralenski” karakteriše kao blaga, pitka, negazirana, hladna, i malomineralizovana sa izuzetno dobrim hemijskim sastavom. Ove karakteristike čine ovu vodu idealnom za široku upotrebu kao stonog vode, te je pogodna i za flaširanje. Međutim, očuvanje kvaliteta ove vode direktno zavisi od održavanja njenog mikrobiološkog sastava, koji je pokazao promene tokom različitih perioda u godini. Shodno tome, neophodno je uspostaviti zone sanitarne zaštite kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i zdravstvena ispravnost izvora. Implementacija ovih zaštitnih mera je ključna za očuvanje visokog kvaliteta vode i njene pogodnosti za ljudsku upotrebu.

LITERATURA:

Stojadinović D., 2004: *Elaborat o rezervama malomineralizovanih voda izvora „Ralenski” i „Bažalica” na području Studenice*, Beograd.

